

ВЛИЯНИЕ ЗЕРНОВО - БОБОВЫХ КУЛЬТУР НА ПЛОДОРодНОСТЬ ПОЧВ

А.Садуллаев

PhD,

Т.Мырзабаева

студентка биологического факультета
КГУ им.Бердаха, Узбекистон, г.Нукус
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12634150>

Аннотация

В статье была научно проанализирована сбор большого количества питательных веществ в обработанных слоях почв (0-30 см) в конце срока действия сои, по результатам исследования системы хлопчатника и сои в севообороте на территории Приаралье Республики Каракалпакстан. Была научно обоснована повышение количества гумуса на 0,002%, $-NH_4$ на 0,7 мг/кг и N-NO на 0,3 мг/кг в конце сезона относительно первичным агрохимическим показателям почв.

В условиях Республики Каракалпакстан считающимся северным регионом достаточно не обоснован сроки использование минеральных удобрений и нормы по уходу посевов в системе севооборота. Поэтому остается актуальным определение направлении изменения процессов в почвах (агрохимический, агрофизический и мелиоративный) в данном регионе.

Особенно считается важной задачей разработка приемлемых нормативов использование минеральных удобрений для получения высокого урожая хлопчатника посеянных после основных посевных культур например, как подсолнух, кукуруза, кунжут, рис, соя и др. Потому что, в любых почвенно- климатических условиях севооборот посевных культур и агротехнология ухода не только влияет на агрофизические качества почв, но и на все другие качества например, как агрохимические и мелиоративные (Турсунходжаев, 1972; Расулов, 1987; Реимов, 1993). Поэтому мы поставили перед собой цель научно обосновать влияние приемлемых минеральных удобрений на плодородность хлопчатника после посева зерново- бобовых культур посеянных с целью повышения плодородности почвы на территории Республики Каракалпакстан в регионе Приаралье. То есть, был проведен опыт посвященной приемлемой, удобряющей системе хлопчатника посеянных через год после посева культуры например, как озимые пшеницы, кукуруза, кунжут и соя в условиях лугово-аллювиальных почвах региона.

Методы исследования были выполнены путем проведение полевых опытов. Проведение опыта, фенологическое наблюдения, взятие проб из почв и растения была проведена на основе методов “Методика полевых опытов” (Доспехов, 1985), “Методика Государственного сорта испытания сельскохозяйственных культур” (1964) и “Методы полевых опытов” (2007)

В проведенном опыте были посеяны сорта пшеницы “Краснодар-99”, сои “Орзу”, кунжута “Каршига” и подсолнуха “КК-60”.

С целью определения влияние посевных культур на гумус и активную форму НПК в составе почв в проведенных опытах была проанализирована количество обменного калия и активного фосфора, гумуса, нитратного и аммонийного азота в почвенных слоях по вариантам перед посевом и в конце периода срока действия этих культур

Агрохимические анализы взятых проб из почвы перед опытом показывают, что в глубине 0-30 см слоях почвы (обработанные) гумус составляют 0,797%, N-NH₄ -10,2 мг/кг, N-NO₃ – 7,3 мг/кг, активный P₂O₅-28 мг/кг и обменный K₂O эса -118 мг/кг.

Полученный агрохимический анализ показывают, что степень обеспеченности питательными веществами в почвах проводимых опытов считаются низкой.

1-рис. Количество гумуса % в почве в конце срока действия зерново- бобовых и маслянных культур

Виды посевных культур посеянных на экспериментальном опыте (озимые, подсолнух, кунжут и соя) были ухожены по агротехнике в производственных условиях, после сбора урожая в варианте каждого вида культуры по отдельности были проанализированы в лабораторных условиях количество гумуса, нитрата и аммонийного азота, активного фосфора и обменного калия для сопоставление к исходным данным из взятых проб слоях почв 0-30см

В варианте посева пшеницы на глубине почв (обработанные) 0-30см количество гумуса составляют 0,788%, N-NH₄ -10,2 мг/кг, N-NO₃-7,3 мг/кг. То есть, в относительных анализах перед посевом (2018год,осень) в слоях почв 0-30см (обработанные) в варианте посева озимых пшениц, количество гумуса составляло 0,009%, а количество N-NH₄ понизился на 0,4 мг/кг, N-NO₃ – 0,2 мг/кг.

Но самое высокое понижение питательных веществ наблюдалось в варианте посева кукурузы, по исходным данным в слоях почвы 0-30см гумус сотовлял 0,782 %, -NH₄ -8,7 мг/кг, N-NO₃ – 6,8 мг/кг

Это показывают что у кукурузы усвоение питательных веществ из почвы выше по сравнению с другими культурами.

По исходным данным в варианте посева кунжута в слоях почвы количества питательных веществ понижена , но форма азота повышена на 0,2 мг/кг по сравнению с первоначальным количеством. Такое положение характеризуется с изменением формы азота

В варианте посева сои наблюдается выше указанные анализы. То есть в конце срока действия в слоях почвы 0-30см наблюдается самое высокое количество питательных веществ (количество гумуса 0,799%, N-NH₄ -10,9 мг/кг, N-NO₃ –7,6 мг/кг).

Эти цифры показывают , что относительно по исходным данным количество гумуса повышается на 0,002%, а N-NH₄ на 0,7 мг/кг, N-NO₃ на 0,3 мг/кг.

Мы такое состояние прокомментируем, что этот вид культуры по сравнению с другими видами не только сохраняет питательные вещества в почве, но при использование приемлимой агротехники могут быть влиять на повышение плодородности почвы.

Использованная литература:

1. Турсунходжаев З.С. Научные основы севооборотов на землях Голодной степи. Из. "Узбекистан", Ташкент, 1972.
2. Расулов А. После промежуточной культуры. // ж. Сельское хозяйство Узбекистана. Ташкент 1987 г., №2. стр. 18.

3. Реимов Н.Б. Приемы вовышения плодородия почвы и продуктивности хлопковых севооборотов на засоленных почвах Каракалпакистана. Автореферат диссертации канд. с.-х.наук: 06.01.01. Ташкент, 1993.

